

MUSTAQIL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH MODELLARI

Orinbaev Ansatbay Amanbaevich

Nukus davlat pedagogika instituti "Aniq va tabiiy fanlarni
masofadan o'qitish" kafedrasida stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211936>

Ushbu maqola, shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarish uchun zarur bo'lgan muhim modellarni, jumladan, Kolb va Gagne modellari kabi yondashuvlarni ko'rib chiqadi. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish va o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarining zamonaviy talablarga mos kelishini ta'minlaydi.

Mustaqil Ta'lim Olish Ko'nikmalari

Mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish, motivatsiya, vaqtni rejalashtirish va o'rganish jarayonida tanlov qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Bularning barchasi o'quvchilarning o'z ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

1. O'rganish Strategiyalari

O'quvchilarga o'z o'rganish uslublarini aniqlash va qo'llashga yordam beruvchi strategiyalarni ishlab chiqish muhimdir. Bu strategiyalar orasida: O'qish texnikalari (masalan, tez o'qish, belgilash); Mavzularni ajratish va ularni o'zaro bog'lash; Taqqoslash va tahlil qilish usullari.

2. Motivatsiya va O'z-o'zini Boshqarish

O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularni o'z ta'lim jarayonini boshqarishga undash uchun: Maqsadlarni belgilash; O'z-o'zini baholash imkoniyatlarini yaratish; Ta'lim jarayonida natijalarni qayta ko'rib chiqish.

Boshqarish Modellarini

Mustaqil ta'lim jarayonini boshqarish uchun bir nechta modellar ishlab chiqilgan. Ushbu modellardan ba'zilari:

1. Kolbning Tajribaviy O'rganish Modeli

Bu modelga ko'ra, o'rganish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat: tajriba; tahlil; teoriyalash; amaliyotga tatbiq qilish

2. Gagne Modeli

Gagne modeli, ta'lim jarayonini tuzilma bo'yicha boshqarishni ko'zda tutadi. Ushbu model o'quvchilarning o'z maqsadlarini belgilash, motivatsiya, yangi bilimlarni o'zlashtirish va baholashni o'z ichiga oladi.

O'zini-o'zi rivojlantirish - bu «muayyan motivlar va ehtiyojlar ta'siri ostida

o'ziga xos faoliyat va xatti-harakatni o'zgartirish yoki o'z o'zini o'zgartirish orqali aniq maqsadlar qo'yiladigan va erishiladigan doimiy jarayon» bo'lib, uning asosiy xususiyatlari (shaxsiy qadriyatli yo'nalishlari, o'zini o'zi qadrlash, motivatsion-ixtiyoriy komponentlar, maqsadni belgilash bo'lg'usi mutaxassislariga o'zini o'zgartirishga va o'zini o'zi takomillashtirish uchun mustaqil faoliyatni tashkil qilishga imkon beradi.

Bo'lajak mutaxassisning mustaqil ta'lim faoliyati mustaqil faoliyatdan farqli ravishda o'rganilayotgan fanlarning o'quv dasturidan tashqarida, o'z vazifalariga muvofiq ravishda talabanning mustaqil rahbarligi ostida amalga oshiriladi. Talabalarning mustaqil ravishda o'qib o'rganish faoliyati o'quv faoliyatining eng murakkab ko'rinishi hisoblanadi, chunki u o'zini- o'zi aniqlash tartiblari va tegishli bilimlarni mustaqil ravishda egallash va ularni amaliy faoliyatga aylantirish ko'nikmalarini rivojlantirish va nazorat qilish hamda baholash bilan bog'liq.

Talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda elektron resurslardan keng foydalaniladi. Elektron ta'lim resurslarini ikki turga bo'linadi.

Online – elektron ta'lim resurslariga internet tarmog'ida joylashtirilgan ma'lumotlar to'plami kiradi. Masalan moodle tizimi va boshqa ta'limga oid resurslarni keltirish mumkin. Bu tizimlar bir qancha afzalliklar bilan bir qatorda kamchiliklarga ham ega. Afzalliklari yangi ma'lumotlarni taqdim etishga qulayliklarga ega. Turli internet resurslari tahlil qilinganda, o'rganilayotgan fanlarning aniq mavzusi mazmunini to'liq qamrab oladiganlarni izlab topishning deyarli imkoni yo'q. Kamchiliklar sifatida bunday tizimlardan foydalanish uchun internet tarmog'ining uzluksizligini ta'minlash va berilgan topshiriqlarni mustaqil bajarilishini nazorat qilish hamda foydalanuvchilarning haqiqiy bilimlarini baholashdagi muammolar ko'zga tashlanishi mumkin.

Offline – elektron ta'lim resurslariga internet tarmog'isiz foydalanishga mo'ljallangan ma'lumotlar to'plami kiradi. Bunday resurslar, ta'lim tizimining o'quv dasturida ko'zda tutilgan barcha mavzularni to'liq qamrab olishi, turli ko'rinishdagi multimediali, virtual laboratoriya ishlarini qo'llash imkoniyati, talabalarning bilimlarini nazorat qilishning turli xil usul va vositalardan foydalanish, hamda foydalanuvchilarning xohishlarini inobatga olgan holda qulay interfeyslarni yaratish imkoniyatiga ega. Bunday resurslarda yangi ma'lumotlarni havola qilish kamchiligi ko'zga tashlanadi.

Sinov savollari tanlanganda mavzuda taqdim etilayotgan atamalarning ta'rifi, qisqartma so'zlarning berilishi va boshqa asosiy tushunchalar taqdim etilgan. Bu topshiriqni bajarish davomida talaba savollarga javoblarini yozma

shaklda taqdim etish bilan bir qatorda mavzu bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Mustaqil ta'lim olishni tashkil etishda masofaviy ta'lim muhim ahamiyatga ega. Masofaviy ta'lim modellarini to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadga erishishni tezlashtirishi mumkin. Masofaviy ta'lim o'z rivojlanish davrida quyidagi davrlarni bosib o'tgan:

1. Bitta texnologiyadan foydalanish va talaba bilan o'qituvchi o'rtasida bevosita o'zaro aloqa yo'q, bunday texnologiyaga sirtqi ta'lim shakli misol bo'la oladi, ya'ni o'zaro yozishma orqali ta'lim olish.

2. Turli xil texnologiyalarni integratsiyalashuvi orqali. Bir tomonlama axborotlar oqimiga va talabaning mustaqil o'qishiga ko'proq e'tibor berish, ochiq universitetlar.

3. Ikki tomonlama kommunikatsion texnologiyadan keng foydalanishga asoslangan o'qituvchi talaba va talabalar bir-biri bilan aloqadagi ta'lim, Internet asosidagi masofaviy ta'lim tizimi.

Masofaviy ta'lim (MT) - bu o'qituvchi va talaba bir biri bilan masofa yoki vaqt orqali ajratilgan holda axborot texnologiyalardan foydalanilgan ta'lim turidir.

Bu ta'lim turining bir necha modellari mavjud bo'lib, ular masofaviy ta'limni tashkil etishga sabab bo'lgan quyidagi vaziyatlari bilan farqlanadi: geografik sabablar(mamlakat maydoni, markazlardan geografik uzoqlashgan hududlar mavjudligi); mamlakatni kompyuterlashtirish va axborotlashtirish darajasi; transport va kommunikatsiyalarni rivojlanish darajasi; masofaviy ta'lim uchun mutaxassislar mavjudligi; ta'lim sohasida informatsion va kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi; mamlakatning ta'lim sohasidagi siyosati.

Birinchi model "Michael Moore «Distance Education. A Systems View» kitobida yoritilgan bo'lib, quyidagi ko'rinishga ega:

Manba	-dizayn	-uzatish	-o'zaro aloqa	-
o'quv muhiti				
➤ ehtiyoj	➤ O'quv jarayonini rejalashtirish	➤ Qog'oz materiallar	➤ o'qituvchilar	➤ Ish joyi
➤ talaba	➤ muhit	➤ audio/video o yozmalar	➤ Tyutorlar	➤ uy

<ul style="list-style-type: none"> ➤ tashkil-lashtirish 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dastur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Radio/televid yenie Kompyuterlar va dasturiy ta'minot 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maslahatchi lar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sinf
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nazariya/ tarix 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ baholash 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ audiokonferensiya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ekspertlar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ O'quv markazi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ falsafa 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ videokonferensiya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Administrator 	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokal va global tarmoq 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Boshqa talablar 	

Ushbu modelda talaba ehtiyoji va tashkillashtirish xususiyati (missiya, ekspertiza masofaviy ta'lim kursini ishlab chiqish g'oyasi va qarorini yuzaga keltiradi. Kurs dizayni o'quv jarayonini ishlab chiqish sohasidagi mutaxassislardan: prodyusser, dasturchilar, o'quv jarayoni samaradorligini baholovchilardan iborat bo'ladi. Talabalarning imkoniyatlari va pedagogik prinsiplar o'qish texnologiyasini tanlashni asoslaydi. O'quv kursi talabalar bir-biri va o'qituvchi, ekspertlar, administrator bilan o'zaro aloqasi asosida tashkil etiladi. Ushbu modelda asosiy e'tibor o'quv muhitiga, ya'ni bir xil o'quvchilarning samaradorligiga qaratiladi. Yuqoridagi modelning barcha elementlari o'zaro bog'langan va masofaviy ta'lim tizimida foydalanishda muhim o'rin tutadi.

Ushbu model faqat talabalar bilan masofaviy ishlashda foydalaniladi. Bunda talabalarning har biri virtual o'qituvchiga birlashtiriladi. Maslahatlar va yakuniy nazoratlarni topshirish uchun hududiy bo'limlar tashkil etiladi. Bunday o'quv kurslarida o'qituvchi va talabalarga o'quv shaklini va formasini tanlashda katta imkoniyatlar va erkinliklar beriladi. Bu modelga misol qilib Buyuk Britaniyaning Ochiq Universitetidagi (<http://www.ou.uk>) ta'limni olish mumkin.

Ikkinchi model Tony Bates tomonidan ishlab chiqilgan va uning «Technology, Open Learning and Distance Education» nomli kitobida yoritilgan. Bu model **ACTIONS** deb nomlanadi va masofaviy ta'lim sohasida qarorlar qabul qilishda, xususan MT texnologiyasini tanlashda foydalaniladi. Model nomi quyidagi iboralarning bosh harflaridan olingan:

-**Access (Ruxsat)**- ushbu texnologiyani barcha talabalar uchun foydalanish mumkinligi;

-**Costs (Xarajatlar)** – texnologiyadan foydalanish xarajatlari tarkibi, bitta o'quvchi xarajati;

-**Teaching and Learning (ta'lim berish va o'qitish)** - o'qitish va ta'lim berish pedagogik texnologiyasi, uslubi;

-**Interactivity and User-friendliness (Interaktivlilik va foydalanishda qulaylilik)** – tanlangan texnologiya qanday interaktivlikka ega, undan qanday foydalanish mumkin;

-**Organizational issues (Tashkiliy masalalar)** – tanlangan texnologiyani joriy etishda qanday tashkiliy muammolar mavjud, ularni qanday hal etish mumkin, buning uchun qanday o'zgarishlar qilish kerak;

-**Novelty (Yangiligi)** – tanlangan texnologiya qanchalik yangi, zamonaviy.

-**Speed (Tezlik)** – ushbu texnologiya yordamida MT kursini qanday tezlikda tashkil etish va unga o'zgartirishlar kiritish mumkin.

Ushbu model masofaviy hamda kunduzgi an'anaviy ta'limda talabalar bilan ishlash uchun yaratiladi. Ikkala ta'lim turida ham bir xil o'quv dasturi va dars jadvallari, nazorat turlari va ularni baholash mezonlaridan foydalaniladi. Bu kabi o'quv muassasalarida kunduzgi ta'lim talabalarining soni masofaviy ta'limdagiga qaraganda ko'proq bo'lishi mumkin. Ushbu masofaviy kurslar pedagogika va uslubiyotdagi yangi yo'nalishlarni izlashda qo'llaniladi. Bu modelga Angliya va Avstraliya Universitetidagi (<http://www.une.edu.au>) ta'limni misol qilish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kolb, D. A. (2014). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*.
2. Gagne, R. M. (2015). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*.
3. Candy, P. C. (2011). *Self-Direction for Lifelong Learning: A Comprehensive Guide to Theory and Practice*.
4. Boshqirtuv, T. (2020). *Ta'limda Mustaqil O'rganish: Teoriya va Amaliyot*. Tashkent: Ma'naviyat.
5. Yusupov, I. (2018). *O'zbek Ta'lim Tizimidagi Innovatsion Usullar*. Tashkent: O'qituvchi.
6. Karimova, D. (2021). *O'qituvchining Roli: Mustaqil O'rganishga Yondashuvlar*. Tashkent: Fan va Texnologiya.
7. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). *E-Learning in the 21st Century: A Community of Inquiry Framework*.
8. Brookfield, S. D. (2006). *Understanding and Facilitating Adult Learning*.
9. Knowles, M. S. (2000). *The Adult Learner: A Neglected Species*.